

Pro Autran. Aplicación del método comparativo a las lenguas sumeria e indoeuropea. Regularidades sistemáticas del cambio fonético entre sumerio e indoeuropeo a comienzo de palabra.

Pro Autran. Application of the comparative method between the Sumerian and Indo-European languages. Systematic regularities of phonetic change between Sumerian and Indo-European at the beginning of the word.

Jesús Francisco Teira Lafuente

10.5281/zenodo.17268431

Copyright © Jesús Francisco Teira Lafuente 2025

Resumen. Este año es el centenario de la obra *Sumerien et IndoEuropeen* de Charles Autran. El presente artículo busca determinar, mediante el método comparativo, qué diferencias hay entre sumerio e indoeuropeo, al tiempo que busca correspondencias significativas y sistemáticas entre la gramática y el léxico de una y otra lengua.

En cuanto a la gramática, se aborda siguiendo la fonética, los tipos de palabras y la sintaxis. No obstante, la parte correspondiente a la fonética, más concretamente a correspondencias entre ambas lenguas mediante cambio lingüístico regular, se pospone para el final.

El objetivo último es proporcionar pruebas fundamentadas en regularidades sistemáticas del cambio fonético entre sumerio e indoeuropeo, por ser estas determinantes para establecer el origen común de sumerio e indoeuropeo.

Palabras clave: sumerio; indoeuropeo; método comparativo; nostrático

Pro Autran. Application of the comparative method between the Sumerian and Indo-European languages: three systematic regularities of phonetic change between Sumerian and Indo-European at the beginning of the word.

Abstract. This year is the centenary of the work *Sumerien et IndoEuropeen* by Charles Autran. This article seeks to determine, through the comparative method, what differences there are between Sumerian and Indo-European, while seeking significant and systematic correspondences between the grammar and lexicon of one language and another.

As for grammar, it is addressed by following phonetics, word types and syntax. However, the part corresponding to phonetics, more specifically to correspondences between both languages through regular linguistic change, is postponed until the end.

The ultimate objective is to provide evidence based in systematic regularities of the phonetic change between Sumerian and Indo-European, as these are determinants to establish the common origin of Sumerian and Indo-European.

Keywords. Sumerian; Indo-European; comparative method; nostratic.

La hipótesis sobre un origen común de sumerio e indoeuropeo fue formulada ya por Charles Autran en su obra *Sumerien et IndoEuropeen*, en 1925. Entre los argumentos que mostraba había ciertos parecidos: sumerio *agar* «campo», latín *ager* o sumerio *dam*, «esposa», griego *Δάμαρ*. (Villar 1996: 552)

En el presente trabajo nos proponemos indagar cómo se manifiestan las diferencias entre una lengua aglutinante y una flexiva, y hasta qué punto esas diferencias hacen imposible o posible la aplicación del método comparativo.

Dado que, independientemente de las distintas tipologías lingüísticas, somos partidarios de las tesis que defienden la monogénesis del lenguaje humano, creemos que el camino a recorrer en estas líneas arrojará algo de luz sobre la teoría de la familia nostrática, que habría de englobar tanto a la familia indoeuropea como al sumerio.

Para el desarrollo de la investigación vamos a aplicar el método comparativo a distintos hechos lingüísticos. Seguiremos las tradicionales partes de la gramática, esto es, la fonética, la morfología, la sintaxis y la lexicología, y dentro de la morfología abordaremos el tema, en la medida de las posibilidades, siguiendo los tipos de palabras cuya clasificación se remonta a Dionisio Tracio. (Beltrán 1999: 19)

1. Morfología nominal derivativa

Entre los mecanismos morfológicos para derivar palabras en sumerio, encontramos que para la creación de nombres de persona, profesiones o estados se utiliza el prefijo derivativo *nu-*, que tenemos en *nu-eš*, «sacerdote», a partir de *eš*, «templo». Para crear abstractos, el sumerio emplea *nam-*, y así tenemos *nam-dumu*, «filiación», a partir de *dumu*, «hijo». Finalmente, para producir nombres concretos se usa *-niĝ*, de modo que a partir de *gu*, «comer», tenemos *niĝ-gu*, «alimento». (Jiménez 2023: 49-50)

Los tres elementos, *un-*, *nam* y *niĝ*, tienen un carácter nasal y son prefijos. En indoeuropeo sólo podemos encontrar morfemas análogos no como prefijos sino como sufijos. Llama la atención el prefijo sumerio de nombres de persona, profesiones o estados, *un-*, que recuerda a los sufijos indoeuropeos **i-no-s*, lat. *dominus*, o **an-o-s*, lat. *humanus* o *paganus*; así mismo, el prefijo *nam-*, para formar abstractos, nos recuerda, con metátesis de nasales, al indoeuropeo *-mn-*, reconocible en las formas latinas *nomen*, *flumen* o *numen*, pero con un oficio diferente al de éstos. (Beltrán 1999: 39)

Aun con todo, a pesar de las diferencias -en sumerio son prefijos mientras que en indoeuropeo son sufijos-, queremos señalar la coincidencia de que, en todos los casos citados, tanto en sumerio como en indoeuropeo, son morfemas derivativos nasales, en caso de sumerio *un-* e indoeuropeo **i-no-s* y **an-os* con un valor idéntico.

2. El número en los nombres

Al fijarnos en los mecanismos del sumerio para hacer el plural en los nombres, encontramos la mera reduplicación de la raíz: *dingir* «dios» frente a *dingir-dingir*, «todos los dioses». (Jiménez 2023: 51) Creemos que esta reduplicación denota un estadio marcadamente primitivo del lenguaje humano.

Existe también un morfema adjetival, exactamente deverbativo, *-hi-a-*, con un significado original «de diversas clases». Por otra parte, tenemos los sufijos *-meš* y *-me*, relacionados con textos acadios y por lo tanto susceptibles de ser préstamos de dicha lengua semítica. Aun siendo así, y dado que *-me-* es por sí solo marca de plural, *-me-š* podría implicar una hipercharacterización, con el consecuente valor de plural de *-š* y su paralelismo obvio con indoeuropeo, por ejemplo, en los plurales sigmáticos tipo **wolk^w-o-es*.

Sin embargo, el sufijo que más nos llama la atención es *-ene*¹, con el que tenemos *digir-ene*, «dioses», y que es propiamente el sufijo sumerio de plural, pero sólo para seres

¹ Podemos encontrar un desarrollo de esta marca de plural enclítica en Jagersma, donde vemos que se aplica al sustantivo principal de una frase nominal, esto es, al sujeto en tanto que sustantivo personal o animado. (Jagersma 2010: 105)

personales, frente a los no personales, que no lo admiten. Baste aquí decir que los nombres personales podrían responder a seres animados y los no personales a seres no animados. Además, este morfema *-ene* tendría implícita una idea de totalidad. (Alonso 2007:98)

También encontramos este sufijo *-ene-* en el pronombre personal de tercera persona plural, *e-ne-ne(-ne)*. (Jiménez 1998: 36) y *e-ne-ne* (Jiménez 2023: 120) Lo que más llama la atención es que este morfema nasal está también en los sufijos verbales de las desinencias plurales, especialmente en la tercera persona plural del sumerio en el tiempo *marû, ib-ġa-ġa-(e)ne*, «ellos pondrán, ponen o ponían la mano». (Jiménez 1998: 77) Así mismo, Jagersma recoge *anēnē* como pronombre personal de 3ª persona plural. (Jagersma 2010: 208)

Si bien en indoeuropeo no hay nada parecido en cuanto a un sufijo nasal como marca de plural nominal, sí que lo hay como marca de desinencia verbal para la 3ª persona plural **n-t* y, desprovisto del fonema oclusivo dental sordo, en la misma persona del aoristo griego con origen en **n*.

En cuanto a las desinencias verbales activas, ese sufijo nasal cumple la misma función como tercera persona plural agente en indoeuropeo y sumerio. Queremos incidir en lo de agente, porque es *-ene* la desinencia sumeria para plurales de nombre personales, no para los no personales, esto es, es propia de nombres animados, que son los susceptibles de ser agentes, como el sujeto del verbo implícito en la desinencia de 3ª persona plural.

Sería *-ene-* o su análoga desinencia verbal marca de plural agente, tanto en los nombres personales sumerios, como en las desinencias verbales plurales sumerias y en la de 3ª persona plural del indoeuropeo.

3. El sistema casual

A continuación, vamos a reproducir el sistema casual de la lengua sumeria. (Jiménez 1998: 50 y Jagersma 2010: 137)²

	Animado	Inanimado	Prefijo de cadena verbal
Ergativo	-e	-e	

² En la reedición de la obra de Jiménez se reserva el dativo *-ra* sólo para nombres personales, esto es, animados. (Jiménez, 2023: 52)

Absolutivo	cero	cero	
Genitivo	-ak	-ak	
Dativo	-ra	-ra	-na y otros
Directivo ³	-še	-še	-ši ⁴
Ecuativo	-gin	-gin	
Comitativo	-da	-da	-da
Ablativo-instrumental		-ta	-ta, -ra
Locativo		-a	-ni ⁵
Locativo-terminativo		-e	-ni ⁶

Hemos de señalar que estos sufijos sirven tanto para singular como plural, pues al ser una lengua aglutinante, la marca de plural, esto es, la reduplicación, *-me-*, *-meš-* o *-ene-*, se ponen delante de la marca de caso, que queda aglutinada a la anterior marca de número. No hay una desinencia que indique de manera simultánea número y caso, como sí sucede en las lenguas flexivas.

En el caso del ergativo, agente de los verbos transitivos, encontramos un sufijo *-e*. Este sufijo es ajeno al sistema casual indoeuropeo como marca de agente, y sólo parece haber algo parecido en el caso de vocativo **-e* de temáticos griegos y latinos. No obstante, en los atemáticos en *-a*, la *-e* sería susceptible de haberse perdido en la evolución del vocativo tipo *-h₂e* > *-a*. De ser así, el nominativo *-a* podría reconstruirse también a partir de una laríngea, esto es, *h₂e*, y el tipo *-o-s* como *h₃e-s*. Así las cosas, la marca ergativa podría tener paralelismo claro en el nominativo temático y en el atemático de resultado *-a*, a partir de una *-e* que habría cambiado de timbre con la caída de la laríngea contigua.

El absoluto, sujeto de los verbos intransitivos y complemento directo de los transitivos, no tiene marca, es decir, tiene grado \emptyset . Esta igualdad morfológica es similar a la de los nominativos y acusativos inanimados indoeuropeos.

Desde el punto de vista morfológico se oponen sumerio e indoeuropeo en que el absoluto sumerio es grado \emptyset frente a la *-m* de los inanimados en IE. Sin embargo, la ausencia de desinencia en el ergativo sumerio sí es similar a los inanimados indoeuropeos tipo *iter itineris* del latín que, si bien tienen alternancia consonántica, no tiene desinencias

³ Para Jagersma caso *terminative*.

⁴ Tomamos las desinencias de directivo ofrecidas por Jiménez, si bien, Jagersma registra *-e* y sólo para nombres no personales.

⁵ Tanto para locativo como para locativo-terminativo Jagersma registra *-ne*.

⁶ Jagersma incluye un caso no citado por Jiménez, el *adverbialive*, en *-eš*.

en nominativo y acusativo, esto es, tienen desinencia \emptyset , que es precisamente la que desempeña la función del ergativo sumerio

En cuanto al genitivo sumerio *-ak* nada comparable encontramos en indoeuropeo.

El dativo sumerio tiene una marca *-ra*, con una líquida vibrante sin posibilidad alguna de comparación en el sistema desinencial nominal del IE. Sin embargo, *-r* sí aparece, ya como marca de desinencia pasiva ya como marca de paciente, en latín, celta y tocario, que por ser lenguas en áreas laterales son susceptibles de mantener arcaísmos, y como tal arcaísmo se entiende el morfema *-r* como marca de pasiva. (Beltrán 1999: 163)

Cabe una posibilidad de identificar sujeto pasivo del IE y dativo del sumerio. *-r* designaría al elemento pasivo de la acción verbal, ya como sujeto paciente que recibe o sufre la acción del verbo en indoeuropeo, ya como interesado pasivo en el dativo sumerio. Así, podemos comparar, bretón *karer*, «se ama» (Beltrán 163), lat. *amatur*, «es amado», si se nos permite, «el amor va hacia él», sumerio *Nin-gir-su-ra* «a Ningirsu». (Jiménez 1998: 53).

El directivo sumerio es un caso local tipo *quo*, con marca *-še*, al igual que el locativo, tipo *ubi*, en *-a* y el locativo terminativo, tipo *quo*, en *-e*. Estos tres casos, con ser diferentes, indican todos ellos una circunstancia espacial. La diferencia entre el directivo y el locativo-terminativo es que éste sólo aparece con nombres no personales.

-še, *-a* y *-e* pasan por ser marcas vocálicas, y podrían estar relacionados con *ie* instrumental *-e* y locativo *-i*, que a su vez se aglutinan en el morfema *-s-i/e* con el que se formaron los nombres verbales en indoeuropeo que dieron lugar a la forma de infinitivo verbal latino. (Beltrán 1999: 175)

El ablativo-instrumental *-ta* y el comitativo *-da* tienen similitud fonética, pues ambos tienen una dental. Se diferencian, al tiempo que en su función, en que el ablativo-instrumental va sólo con nombres no personales, mientras que el comitativo va tanto con nombres personales como con no personales.

La diferencia con indoeuropeo es patente, pues en él encontramos ablativo **-d*, hetita *-z*. frente al sumerio *-ta*. Sin embargo, *-ta*, junto con *-it* y *-t* sí que lo encontramos como marca de instrumental en hetita. (Adrados 1996: 114). Así las cosas, consideramos que el carácter dental de todos ellos y su función circunstancial invitan a considerar un origen común, especialmente, de los instrumentales hetita y sumerio, ambos en *-ta*.

El último caso, el ecuativo en *-gin* nos recuerda al prefijo semítico que funciona como adverbio de comparación, en hebreo *kaf*, [כ] /k/, (Dorado 1951: 24) antepuesto al nombre, y que se traduce «como», al igual que el ecuativo sumerio. Nada parecido en indoeuropeo,

a no ser por la raíz del indefinido **k^wi* y el interrogativo **k^wo*, base del comparativo *quam* del latín.

No creemos que los sistemas casuales sumerio e IE respondan a un sistema casual previo nostrático. En absoluto. Compartimos la opinión de los autores que proponen un PIE preflexional.

Sí que vemos posible que ambos sistemas casuales hayan utilizado morfemas comunes, nostráticos, y que estos morfemas se hayan especializado con un sentido en el sumerio aglutinante y con otro en IE flexivo. De ser así, estas especializaciones habrían sido consecuentes con una semántica original nostrática, que respondería a un origen nominal-radical con un uso cuasi adverbial que, tras una gramaticalización, habría producido unos morfemas que conservarían valores similares en ambas lenguas.

4. Pronombres personales

La primera persona singular, *ġa-e*, (Jiménez 2023: 61) *ġe* (Jagersma 2010: 208) tiene una velar, nasalizada en este caso, como tantas lenguas a lo largo del mundo: ie. **eg*, het. *uk*, y que nosotros creemos que proviene de nostrático ***kh^w*. La segunda persona sumeria, *za-e* (Jiménez 2023: 61), *ze* (Jagersma 2008), recuerda a het. *zik* (Adrados 1998: 51)

En cuanto a la raíz de la tercera persona, *e-ne* (Jiménez 2023: 61), si bien *a-ne* para Jagersma (Jagersma 2008) tiene ese elemento *e-* que nos recuerda al ie. **e*, que reforzado con **-i* es la base de **ei*, raíz del pronombre fórico que cumple a veces la función de 3ª persona en latín y de 3ª neutra en inglés. (Adrados 2008: 77)

Por supuesto, llama la atención que en sumerio no haya ni 1ª ni 2ª personas plurales integradas en el sistema inicial de pronombres personales, al igual que en indoeuropeo en el caso de las desinencias verbales. Para suplir esta carencia, sumerio presenta para «nosotros» *me-en-de-en*, acadio *ninu*, y para «vosotros» *me-en-ze-en*, acadio *attunu*. (Adrados 1996: 189 y Jiménez 2023: 61)

Si acudimos al sumerio *me-en-de-en* y *me-en-ze-en*, sus secuencias *-en-de-* y *-en-ze-* nos recuerdan a los pronombres del hetita, donde tenemos *-anz*, como raíz de los casos oblicuos para 1ª plural y *šumm-* con mismo oficio en 2ª plural. (Adrados 1998: 51). A su vez, el indoeuropeo «nosotros» tiene un doble origen en ie, **we(i)-s* y **no-s*. (Adrados 1998: 39). En todas las 1ª personas plurales tenemos una dental como característica, oclusiva dental sonora en sumerio *-de*, nasal dental en hetita *-anz* e ie. **no-s*.

5. Pronombres demostrativos

En cuanto a los demostrativos sumerios, encontramos que *ne*, *ne-e* y *ne-en* muestran la deixis de *hic haec hoc*, y *ri* (Jiménez 1998: 42 y Jagersma 2010: 225) o *ur* (Jiménez 2023: 72) la de *iste, ista, istud* e *ille, illa, illud*:

Sobre *ri/ur* podemos encontrar paralelismos en IE, en demostrativos con líquida lateral **ol* o, más claramente, en un «introducción» **-r* con funciones análogas a ie. **so* y **to*. Además, tenemos *-uru*, con líquida vibrante y valor deíctico *ille* en umbro, lengua itálica y por lo tanto arcaizante, del que se señala que tiene una etimología controvertida, y que tenía el mismo valor del sumerio *ri/ur*. (Adrados 1998: 80 y Beltrán 1999: 110) Para el sumerio *ne-en*, *ne(-e)*, de carácter nasal, encontramos ie. **eno-* **eni*, hetita *eni*, *uni*, *annis*. (Adrados 1998: 90)

6. Numerales

A todas luces los sistemas numerales sumerio e indoeuropeo son absolutamente diferentes. Ahora bien, sumerio *aš*⁷ «uno» recuerda a ie. **sen*, de donde toc. *A sas*, B *seme* y lat. *sem-el* «una vez». (Adrados 1998: 127 y Jiménez 2023: 74), y sumerio *limmu*, «cuatro», nos recuerda, por la nasal bilabial, al cardinal anatolio **meiw*, que sustituye a ie. *k^wetuor*. (Adrados 1998: 137)

7. Pronombre relativo

La función de pronombre relativo está desempeñada en sumerio por *lu* cuando el antecedente es personal, *niĝ* o *a-na* cuando es no personal y *ki* cuando el antecedente es un lugar. (Jiménez 1998: 127)⁸ Idénticos valores reciben estos pronombres en Jagersma. (Jagersma 2010: 231)

Con respecto a *lu* nada parecido encontramos en indoeuropeo, más cuando significa «hombre». Ahora bien, hay una partícula hetita *-ila*, puede que de origen pronominal, que habría dado lugar a un sufijo de identidad. (Adrados 1998: 99) No sólo hay relación

⁷ Jagersma difiere de Jiménez al recoger *diš* frente a *aš*, y señala que *aš* tendría el significado de «sólo» (Jagersma 2010: 242)

⁸ Jiménez registra estos pronombres como indefinidos en la reedición de su gramática. (Jiménez 2023: 70)

aparente en la líquida, entre sumerio *lu* y hetita *-ila*, sino también en ese valor de identidad que es concebible entre antecedente y pronombre.

Por otra parte, si concebimos el significado «hombre» como posible relativo de persona, con origen en una aposición asindética, tendríamos «César, hombre audaz, venció». Se trataría de un desarrollo similar al lituano *pàts*, del ie. **poti*, «señor», donde un nombre sirve de base para un pronombre de identidad. (Adrados 1998: 101)

Sobre el relativo para lugares *ki*, se podría confrontar con el indefinido *k^wi*, origen del relativo latino. (Beltran 1999:115)

Jiménez mantiene estas formas pronominales pero recoge una nueva, *ud* «día», con idéntico valor relativo que las anteriores y en un desarrollo de morfologización similar al operado con *lu*. (Jiménez 2023: 195)

8. Morfología verbal

Si nos fijamos en las oraciones condicionales, (Jiménez 1998: 131) en la prótesis del sumerio encontramos formas verbales con un prefijo modal optativo *-he-*, que se podría comparar con el optativo indoeuropeo para verbos atemáticos, **yeH₁* para el singular y en grado cero, **iH₁* para el plural y los verbos temáticos. (Beltran 1999:183)

También encontramos en la cadena verbal del sumerio, esto es, entre los elementos que se aglutinan en torno al verbo, los sufijos */eše/* [-e-še] y */gišen/* [gis-en o gis-se-en]. Su valor es el de potencialidad e irrealidad. (Jiménez 1998: 166; *idem* 2023:232) Esa irrealidad es susceptible de ser análoga a la que implica el morfema *-isse-* de subjuntivo latino, formado por **-is*, el antiguo afijo de aoristo del sufijo que hemos hablado antes, aglutinado al antiguo morfema de locativo **-se-*, en similar deixis espacial que el directivo sumerio *-še*, y que dio lugar a los infinitivos latinos tipo *ama-se*>*amare*. (Beltrán 1999:173 y175)

El elemento verbal *-u-* tiene un valor prospectivo-condicional, ahora bien, la forma verbal a la que queda unida este prefijo suele traducirse por una oración temporal anterior a la principal. Es este valor temporal anterior, salvando el carácter aspectual y no temporal de los temas indoeuropeos, el que nos recuerda a los perfectos vocálicos tipo *amaui*. (Jiménez 1998: 102 y Beltrán 1999: 152)

La descripción que ofrece Jiménez en su primera edición se mantiene en la reedición de su gramática y sigue proponiendo una traducción con valor de anterioridad temporal.

9. Sintaxis

En cuanto a conjunciones poco se pueden comparar. La copulativa del sumerio es la vocal velar *u*, por otra parte, tomada del semítico -en hebreo la *wau copulativa* [ʁ] /w/-, que se sitúa entre los elementos unidos, frente a la enclítica indoeuropea **k^we*, que también tiene un carácter velar. (Adrados 1998: 17, Jiménez 1998: 45, Dorado 1951: 24)

10. Apertura

Tras estas comparaciones queremos volver a la morfología verbal, y de ella pasaremos a la fonética y lexicología, aparentemente abandonadas hasta ahora y, sin embargo, embrión de este artículo.

Los verbos sumerios tienen dos temas, *hamtu*, parece que perfectivo, y *marû*, no perfectivo, que recuerda a la oposición entre perfecto e imperfecto del hebreo. (Dorado 1951: 34 y Jagersma 2010: 311) Es decir, los temas del verbo sumerio ofrecen una oposición aspectual (Alonso 2007:99), como por otra parte presentaba indoeuropeo, frente, por ejemplo, al sistema latino.

En cuanto a los tipos de verbos, en sumerio tenemos cinco, esto es: I regulares, II reduplicados, III alternantes, IV complementarios y V singular-plural. (Jiménez 1998: 64)

Entre los reduplicados tenemos en *hamtu* la forma *gar* y en *marû* la reduplicación *ga- ga*, «colocar» (Jiménez 1998: 64, *idem* 2023: 108), *mu-gá-ar-gá-ar* «lo instituyó» (Jagersma 2010: 319). Mecanismo análogo encontramos en la morfología verbal del hetita, *ganganu* «hacer pesar», o *as-as* «sentarse». (Adrados 1998: 363)

Notemos especialmente la relación semántica entre el reduplicado sumerio *ga- ga*, «colocar» y hetita, *ganganu* «hacer pesar», pues no es difícil entender «colocar» y «hacer pesar» como sinónimos de depositar algo en el peso.

Fijémonos ahora en un verbo de las clases IV Y V. Esta última clase es un desdoble de la anterior con fines didácticos. Veamos por qué:

	<i>Hamtu</i>	<i>Marû</i>	Prospectivo con <i>-ed</i>
Clase IV	<i>de</i>	<i>tum</i>	<i>tum-ed</i>
Clase V singular	<i>de</i>	<i>tum</i>	<i>tum-ed</i>
Clase V plural	<i>lah</i>	<i>lah</i>	<i>lah-ed</i>

Vemos que la clase IV es la de verbos con diferentes raíces en *ḥamṭu* y *marû*. A su vez, vemos que la clase V es la clase IV pero añadiendo una nueva raíz para el plural, tanto del tema *ḥamṭu* como del *marû*.

El significado de este verbo sumerio con formas *ḥamṭu*, *marû* y plural *de, tum, laḥ*, registrado también por Jagersma en el apartado que dedica a verbos con cambio radical para indicar el número (Jagersma 2010: 315) y por Zólyomi al tratar el número en el verbo (Zólyomi 217: 138) es «llevar». No podemos pasar por alto su similitud con el verbo latino *fero fers ferre tuli latum*, ie.: **bhero* y **tla*. (Beltrán 1999: 187)

Sostener un origen común podría parecer muy aventurado. Ahora bien, partiendo de la concepción del latín como lengua conservadora de elementos arcaicos, en virtud del criterio de áreas laterales, por el que tocario e italo-celta conservan rasgos del estadio más antiguo del indoeuropeo, no sería tan aventurado sopesar la posibilidad de que latín conservase rasgos susceptibles de ser comparados, dentro de la hipótesis nostrática, con el sumerio.

11. Comprobación de las correspondencias a comienzo de palabra

Des ser correctos los cognados sumerio *de*, latín *fero*, ie. **bhero*, sería de esperar una correspondencia a comienzo de palabra: sumerio *d-* ie. *bh-*. Por otra parte, si los latinos *tuli, latum* > **tlo* corresponden a sumerio *tum* y *laḥ*, la correspondencia sumerio *t-* ie. *t-* a comienzo de palabra deberá ser sistemática.

Ahora bien, no vamos a comprobar sólo las correspondencias sumerio *d-* ie. *bh-* y sumerio *t-* ie. *t-* a comienzo de palabra, sino la de todo el sistema fonético en posición inicial de palabra.

Vamos a ver los datos a partir de los diccionarios etimológicos de Pokorny, en lo sucesivo (P) y de Vaan, en lo sucesivo (V), y del glosario de léxico sumerio de Jiménez. (Jiménez 1998: 241)

Acompañaremos a la serie de cognados de cada fonema con una serie de apreciaciones que, a fin de quedar sistematizadas, responderán a estas posibilidades:

- 1.1- Raíces CV-CV, con la misma líquida en C2 en ambas lenguas.
- 1.2- Raíces CV-CV, con la misma oclusiva en C2 en ambas lenguas.
- 1.3- Raíces CV-CV, con oclusiva que comparte rasgos en C2 en ambas lenguas.
- 2.1-Producción de raíces CV-CV por fusión de CV con el mismo significado.
- 2.2-Producción de raíces CV-CV por fusión de CV de distinto significado.

2.3-Producción de raíces CV-CV con distinto significado por C2.

12. Serie oclusiva sorda a comienzo de palabra.

	Nostrático	IE	Sumerio
1	* <i>pa</i>	* <i>par-ti</i> , lat. <i>pars partis</i> (V)	<i>ba</i> , «partir»
2	* <i>pa-lH</i>	* <i>plh₂</i> , «a la vista», lat. <i>palam</i> (V)	<i>palil</i> , «delantero», «guía », «jefe»
3a	* <i>pe</i>	* <i>peth₂</i> , «estar abierto», lat. <i>pateo</i> (V)	<i>Pa-e₃</i> , «hacer salir/visible»
3b	* <i>pe</i>	* <i>ap-wer</i> , lat. * <i>ap-wer-yo</i> > <i>aperire</i>	<i>bad.r</i> , «abrir»
4	* <i>pe-l</i>	* <i>pel-l</i> , «llenar», «verter», «ciudad» (P)	<i>ba-al</i> , «canalizar»
5	* <i>pe-r</i>	* <i>per</i> , «llevar», «traer», lat. <i>portare</i> (P)	<i>gur₃</i> , «llevar»
6 ^a	* <i>pe-t-r</i>	* <i>pet-r/n</i> , lat. <i>protervus</i> (V)	<i>pad.r</i> , «romper», «destruir»
6b	* <i>pe-t-r</i>	* <i>pet-r/n</i> , lat. <i>protervus</i> (V)	<i>Pad-da</i> , «destructor»
7	* <i>pu</i>	* <i>pu</i> , «limpiar», lat. <i>puteus</i> , «pozo» (V)	<i>pu</i> , «pozo»
8	* <i>puH</i>	* <i>puH</i> , «podrido», «apestoso», lat. <i>pus</i> (V)	<i>pes₃</i> , «ser/llegar a ser espeso»

**p*. La oclusiva bilabial sorda se mantiene de manera sistemática en ambas lenguas. No obstante, registramos tres casos donde el fonema bilabial sordo de indoeuropeo se manifiesta sonoro en sumerio, sin contexto fonético común que pueda ofrecer regularidad. Registramos también un resultado gutural en sumerio, parece que acorde al vocalismo velar que aparece en sumerio.

1.1- Aquellos cognados que coinciden en C2 lo hacen con una líquida, como son los casos de los cognados 4, **pe-l*, y 5, **pe-r*.

1.3- El cognado 6, **pe-t-r*, muestra una segunda C sorda en ie. y sonora en sum.

10	* <i>ta-fē</i>	* <i>tāf-ē</i> ,	<i>tab</i> , «allanar», «arrasar»
----	----------------	------------------	-----------------------------------

		«estar derritiéndose», lat: <i>tabeo</i> «pu- drirse», «consumirse» (V)	
11	<i>*te-ge</i>	<i>*(s)teje</i> -o «cubrir», lat. <i>tegeo</i> y <i>toga</i> (V)	<i>tug</i> , «tejido», «tela», «vestido», «ropa»
12	<i>*te-lh₂</i>	<i>*telh₂-o</i> , «suelo», «tierra», lat. <i>tellus</i> (V)	<i>tal</i> , «ser/hacer ancho, amplio»
13	<i>*te-ne</i>	<i>*sten₁</i> , lat. <i>tonare</i> , «tronar» (P)	<i>tu-mer</i> , «viento del norte»
14	<i>*te-r</i>	<i>*terg</i> , sansc. <i>tarh</i> , «aplastar», lat. <i>ter- geo</i> , «limpiar», «pulir», y <i>termen</i> , «mojón» (V)	<i>tar</i> , «cortar», «decidir», «asig- nar», «romper»
15	<i>*teu</i>	<i>*teu</i> , «hincharse»	<i>tu</i> , «viento»
16	<i>*ti-ra</i>	<i>*trab</i> , «tronco», «viga» (V)	<i>GIS tir</i> , «bosque»
17	<i>*t(r)a-gh</i>	<i>*trāgh</i> , «arrastrar», «moverse», «co- rrer» (P)	<i>tak</i> , «expulsar», «repudiar», «rechazar», «dejar», «descui- dar»
18	<i>*to</i>	<i>*tom</i> , «en ese momento», «entonces», lat. <i>tum</i> , <i>tunc</i> (P)	<i>ta</i> , «qué»
19	<i>*to-me-n</i>	<i>*tomen</i> , lat. <i>tomentum</i> , «rebaño», «material de relleno» (V)	<i>temen</i> , «fundamento», «ci- miento», «base»
20	<i>*tu-lo⁹</i>	<i>*tlo</i> , «llevar», lat. <i>tuli</i> , <i>latum</i> (P)	<i>tum/lah</i> , «llevar»
21	<i>*tu-re</i>	<i>*treb</i> , «morada», «edificio» (P)	<i>tur</i> , «corral», «establo»
22	<i>*th₂(n)-g</i>	<i>*th₂-n-g</i> , «tocar», lat. <i>tango</i> , «tocar» (V)	<i>tag</i> , «tocar», «golpear»

**t*. La dental sorda se registra en ambas lenguas de manera sistemática.

1.1- Aquellos cognados que coinciden en C2 lo hacen la mayoría de las veces con una líquida, especialmente la *-l-*. Cognados 12, **te-lh₂*, 14, **te-r*, o 21, **tu-re*, entre otros.

1.2- C2 es la misma en casos como 11, **te-ge*, y 22, **th₂(n)-g*, con *-g-* como C2.

⁹ Más adelante abordaremos la posibilidad de una lengua madre con raíces CV y una fase posterior CV-CV, estructura que habría detrás del ie. **tlo*.

1.3- El cognado 17, *t(r)a-gh*, muestra una aspirada *-gh-* en C2, sorda *-k* en sum.

2.1- 20, **tu-lo*, es ejemplo claro de raíz ie. formada por fusión de dos raíces nostráticas con el mismo significado

23	<i>*ka-l</i>	<i>*kal-2</i> , gr. <i>Καλός</i> (P)	<i>kal</i> , «precioso»
24	<i>*ka-s</i>	<i>*kas</i> , «gris», lat. <i>liebre</i>	<i>kas</i> , «correr», «galopar», «carrera»
25	<i>*ka-k</i>	<i>*kak(K)</i> , «cagar» (V)	<i>kaš₃</i> , «orinar»
26	<i>*(s)ke-r</i>	<i>*sker</i> , <i>*(s)ker₄</i> , lat. <i>cortare</i> (P)	<i>kur</i> , <i>gur₅</i> , «cortar»
27a	<i>*(s)ke-r</i>	<i>*(s)ker</i> , «girar»	<i>kur₂</i> , «cambiar»
27b	<i>*(s)ke-r-s</i>	<i>*kers</i> , lat. <i>currere</i> (P)	<i>kusu(m)</i> , «arrastrarse», «correr»
27c	<i>*(s)ke-r-s</i>	<i>*kers</i> , lat. <i>carrus</i> (P)	^{giš} <i>gigir</i> , «carro»
28	<i>*kh₂-d</i>	<i>*kh₂d</i> , lat. <i>cadaver</i> (V)	<i>kide</i> , «sepultar»
29a	<i>*keh₂-l</i>	<i>*keh₂l</i> , lat. <i>calix</i> (V)	<i>kaš-kal</i> , «cerveza fuerte»
29b	<i>*keh₂-l</i>	<i>*keh₂l</i> , lat. <i>calix</i> (V)	<i>kaš-ki-si-ga</i> , «libación»
30	<i>*ko</i>	<i>*skoiro</i> , lat. <i>obscurus</i> (V)	<i>ku₁₀-(ku₁₀)</i> , «oscuridad»
31	<i>*ku-lh₂</i>	<i>*klh₂</i> , lat. <i>*klh₂-em-oi</i> > <i>calamitas</i>	<i>ku-lam</i> , «ruina», «destrucción»
32	<i>*(s)ku</i>	<i>*skVn</i> , lat. <i>capos</i> (V)	<i>kur-gi muš en</i> , «ganso»
33a	<i>*kh₁</i>	<i>*klh₁</i> , «llamar», lat. <i>calō</i> (V)	<i>ka</i> , «boca»
33b	<i>*kh₁</i>	<i>*klh₁</i> , «llamar», lat. <i>calō</i> (V)	<i>ka-bal</i> , «conversar»

**k*. La velar sorda se registra en ambas lenguas de manera sistemática, si bien, intuimos una correspondencia, las 26, **(s)ke-r*, y 27c, **(s)ke-r-s*, que muestran velar sonora en sumerio.

1.1- En 26, **(s)ke-r*, 27, **(s)ke-r*, 29, **keh₂-l*, y 31, **ku-lh₂*, observamos la misma líquida en C2.

1.2- El cognado 28, **kh₂-d*, muestra *-d* en C2 en ambas lenguas, permitiéndonos observar la estructura CV-CV ya en nostrático.

34	*k ^w	*k ^w , lat. <i>quam</i> (V)	- <i>gim</i> , «como»
35	*k ^w a	*k ^w <i>alo-s</i> , «gran pez» (P)	<i>kua</i> , «pez»
36	*k ^w as	*k ^w <i>as-io-lo</i> , «trabajo de mimbre» (P)	<i>kuš</i> , «piel», «corteza», «cuero»
37	*k ^w as	*k ^w <i>as</i> , «toser» (P)	<i>kuš</i> ₂ , «resoplar», «jadear»
38	*k ^w e	*k ^w <i>em</i> , «tragar» (P)	<i>ku</i> ₂ , «comer»
39	*k ^w e	*k ^w <i>eiā</i> , «descansar» (P)	<i>kuš</i> ₂ <i>u</i> ₃ , «calma»
40	*k ^w e-l	*k ^w <i>el</i> , «lejos» (P)	<i>kuer</i> , «país extranjero»
41	*k ^w re	*k ^w <i>rei</i> , «comprar» (P)	<i>ku</i> ₃ - <i>la</i> ₂ , «pesar»
42	*k ^w se	*k ^w <i>sep</i> , «oscuro» (P)	<i>ku</i> , «oscuro», «negro»

*k^w. En caso de la labiovelar sorda indoeuropea, en sumerio tenemos velar sorda seguida de la vocal *u* de manera sistemática

2.1- Creemos pertinente señalar como los cognados 40, *k^we-l, y 41, *k^wre, presentan metátesis de líquida en sumerio.

Serie de oclusivas sordas. Salvo unos casos estadísticamente irrelevantes, guarda una correspondencia sistemática entre ambas lenguas a comienzo de palabra.

13. Serie oclusiva sonora a comienzo de palabra.

43	*ba	*bā, de origen bereber, lat. <i>bacca</i> (V)	^{Gis} <i>pes</i> , «higo»
44a	*ba	*bak, lat. (V)	<i>pa</i> , «cetro», «rama», «bastón»
44b	*ba	*bak, «palo» (P)	<i>ba-da-ra</i> , «baston»
45a	*ba-d	*badjos, «dorado» (P)	<i>babbar</i> , «brillante», «blanco», «resplandeciente»
46	*ba-l	*bal, «temblar», «bailar» (P)	<i>bu-luḥ</i> , «temblar», «estremecer»

*b-. La correspondencia entre ambas lenguas parece sistemática en cuanto al fonema bilabial sonoro. No obstante, sumerio *pa* y ^{Gis}*pes* tienen ie *b y latín *b-*, que son irregulares tanto en sumerio como en latín. La poca productividad de ie. *b- es consecuente con la poca productividad de *b-* en sumerio y su equivalencia sorda a

comienzo de palabra en los casos citados.

1.2- La raíz 44, **ba*, que aparece simple en sumerio, en ie. se muestra compuesta **bak* <**ba-k*, siendo la segunda C la de la raíz 26, **(s)ke-r*, cortar.

2.1- Se muestra este recurso en la raíz 46, con *l* como C2.

47	<i>*di</i>	<i>*di-eu</i> , lat. <i>dies</i> (V)	<i>ud</i> , «día»
48	<i>*du</i>	<i>*duenelo</i> , «guerra», lat. <i>bellum</i> (P)	<i>du</i> , «lucha»

**d*-. La oclusiva sonora *d* se mantiene en ambas lenguas.

49	<i>*g</i>	<i>*eg yo</i>	<i>ġa-e</i> , «yo»
50	<i>*ge-n</i>	<i>*genh₁</i> , lat. <i>gens, gentis</i> (V)	<i>unġ</i> , «pueblo»
51	<i>*ge-n</i>	<i>*gen₂</i> , γινώσκω (P)	<i>ša-ga-ni-š₃₃-zu</i> , «comprender»
52	<i>*gu</i>	<i>*gut</i> , lat. <i>guttur</i> , «garganta» (V)	<i>gu</i> , «comer», «alimentar»

**g*-. La oclusiva velar sonora se mantiene en ambas lenguas, reflejada como *g/ġ*- en sumerio.

1.2- El cognado 50, **ge-n*, tienen metátesis del infijo nasal en sumerio. En todo caso, y pese a señalarlo aquí, no creemos que el infijo nasal cumpla la función de C2 sino que estructuralmente sólo es eso, un infijo intercalable resultado la forma CV(n)-CV.

53	<i>*g^wei</i>	<i>*g^wei</i> , gr. ζῷον, «animal» lat. <i>vivere</i>	<i>zi</i> , «vida»
54	<i>*g^wou</i>	<i>*g^wou</i> , «ganado», lat. <i>bos</i> , «toro» (P). Pokorny señala la posibilidad de que sea un préstamo sumerio.	<i>gu₄</i> , «res»

**g^w*-. El fonema labio-velar sonoro parece tener correspondencia sumerio *gu-/z-*

La serie oclusivas sonoras, por lo tanto, y salvo el fonema bilabial, de escasa productividad consabida, ofrece pocos cognados pero guarda una correspondencia sistemática entre ambas lenguas.

14. Serie oclusiva sonora aspirada a comienzo de palabra.

55	*bha	*bha, «brillar», y por metonimia, «hogar» (P)	da, «escondite», da-ga-na, «dormitorio»
56	*bha	*bha, «hablar», lat. <i>fabulare</i> (P)	di, «hablar»
57	*bha	*bhad, «bueno» (P)	dug, «bueno»
58a	*bhau	*bhasko, «amontonar», lat. <i>fascio</i> (P)	dub, «amontonar», «abastecer»
58b	*bhau	*bhāt y *bhāut, «golpear» (P)	dub, «sacudir», «agitar»
59	*bha-l	*bhleu, «revosar», «hinchar», lat. <i>flumen</i> (P)	dal, «volar», «volar hacia algo», «alejarse volando»
60a	*bha-r	*bhar, «punta afilada» (P)	^{gis} -dala, «aguja», «púa»
60b	*bha-r	*bhreg, «romper», ing. <i>break</i> (P)	dar, «hender», «partir», «rajarse», «tronchar»
61	*bha-r	*bhardhā, «barba» (P)	dar, «cabra montesa»
62	*bha-r	*bhares, «grano», lat. <i>farcio</i> (P)	gur, «grano»
63	*bhe	*bhero, «llevar» (P) lat. <i>fero</i>	de, «llevar»
64	*bhe	*bhes, «untar», «esparcir» (P)	de ₂ , «derramar», «verter»
65	*bhei	*bheid, «aconsejar», lat. <i>fido</i> (P)	dug, «hablar», «explicar», «ordenar»
66	*bhe-l	*bhel, «brillar», lat. <i>fulgere</i> (P)	dalla, «resplandecer», «brillar»

67	* <i>bhe-l-g</i>	* <i>bhelg</i> , «hincharse» (P)	<i>dağal</i> , «ser/hacer amplio, ancho, espacioso»
68	* <i>bhe-r</i>	* <i>bheredh</i> , «cortar» (P)	<i>der</i> , «hender», «partir», «rajar»
69	* <i>bhe-re</i>	* <i>bherem</i> , «sobresalir» (P)	<i>dirig</i> , «flotar», «ser sobrante/superior»
70	* <i>bhe-r-m</i>	* <i>bhē</i> , «caliente», ing. <i>to warm</i> , lat. <i>formus</i> (P)	<i>durun</i> , «seco»
71	* <i>bho-dh</i>	* <i>bhodh</i> , «cavar», lat. <i>fodio</i> «cavar», «hurgar» (V)	<i>dun</i> , «cavar»
72	* <i>bhu-ru</i>	* <i>bhrug</i> , lat. <i>fruo</i> , <i>fructus</i> (V)	<i>gurun</i> , «fruto»

**bh-*. La bilabial sonora aspirada indoeuropea corresponde, de manera sistemática, a la dental sonora. Si bien hemos registrado dos excepciones, 62, **bha-r*, y 72, **bhu-ru*, estas son sistemáticas con resultado velar sonoro en sumerio.

1.1- Las raíces 66, **bhe-l*, y 68, **bhe-r*, muestran estructura CV-C(V) con C2 l y r respectivamente.

1.2- En 67, **bhe-l-g*, vemos la misma C2 con metátesis de la líquida l.

1.3- La raíz 71, **bho-dh*, tiene por C2 una dental, -dh en ie. y -n en sum.

2.2- A su vez, ese cognado 71, **bho-dh*, cavar, parece contener la raíz 74, **dhe*, cubrir, a partir de una relación conceptual entre remover tierra y cubrir, esto es, enterrar.

2.3- En 58, **bhau*, vemos, a partir de la misma raíz, los significados de amontonar y golpear en función de C2. Estos resultados parecen hacer referencia a la recolección de la fruta, golpeándose en el árbol para que caiga y amontonándola posteriormente en el suelo. La raíz 60, **bha-r*, muestra en ie. la herramienta y el resultado de su uso en función de C2.

73	* <i>dha</i>	* <i>dhabh</i> , «adecuado» (P)	<i>du₇</i> , «adecuado»
74	* <i>dhe</i>	* <i>dhengh</i> , «cubrir» (P)	<i>dul</i> , «cubrir»

75	<i>*dhe -bh</i>	<i>*dhebh</i> , «hacer daño» (P)	<i>dub</i> ₂ , «sacudir», «romper»
76a	<i>*dhe-m</i>	<i>*dhē</i> > <i>*dhe-m</i> , «mamar», lat. <i>femina</i> (P)	<i>dam</i> , «esposa»
76b	<i>*dhe-m</i>	<i>*dhē</i> > <i>*dhe-m</i> , «mamar», lat. <i>familia</i> (P)	<i>dumu</i> , «niño», «hijo»
77 ^a	<i>*dhe-r</i>	<i>*dher</i> , «sostener», lat. <i>firmus</i> (P)	<i>dur</i> , «sujeción», «atadura», «ley»
77b	<i>*dhe-r</i>	<i>*dher</i> «sostener», lat. <i>firmus</i> (P)	<i>dur-u</i> , «sentarse», «morar», «permanecer»
78 ^a	<i>*dheu</i>	<i>*dheu</i> , «correr» (P)	<i>dug</i> , «rodilla»
78b	<i>*dheu</i>	<i>*dheu</i> , «correr» (P)	<i>dug-bar</i> , «correr»
79	<i>*dh-l-g</i>	<i>*dhlg</i> , lat. <i>falx</i> (V) <i>*dho</i> , «afilar» (P). De Vaan señala que <i>falx</i> es un préstamo.	<i>gin</i> , «hacha»
80	<i>*dhu</i>	<i>*dhuer</i> , «puerta», ing. <i>door</i> , lat. <i>porta</i> (P)	<i>dib</i> , «pasar (por)», «atravesar», «entrar en»
81	<i>*dhu-s</i>	<i>*dhus</i> , «respirar», lat. <i>bestia</i> y <i>furo</i> (V)	<i>pirig</i> , «león»

**dh-*. La dental sonora aspirada indoeuropea corresponde de manera sistemática a la dental sonora sumeria. Ahora bien, cabrían dos excepciones, una con resultado *g-* y otra con resultado *p-* en sumerio.

1.3- En 75, **dhe-bh*, encontramos C2 *-bh* y *-b* en ie. y sum. respectivamente.

2.1- La raíz sumeria 75, **dhe-bh*, ie **dhebh* «hacer daño», tiene como segundo elemento la raíz 58b **bhau*, ie **bhāt* y **bhāut* «golpear».

2.1- La autraniana raíz 76^a, **dhe-m*, latín *femina* y sumerio *dam* tiene como segundo elemento la raíz 134, **mei*, ie **mi* «suave», sumerio *mi*, «mujer».

2.1- Así mismo, la raíz 77b, sum. **dhe-r*, ie. **dher* «sostener», lat. *firmus* (P), sum. *dur-u* «sentarse», «morar», «permanecer», tiene C2 *-r* que parece provenir de 117, **r(e)i*, ie. **reid*, sum. *ri*, «apoyarse».

2.2- El cognado 57 **bha*, «bueno», pare estar detrás de la raíz ie. **dhabh*, «adecuado» con origen en nostrático 73 **dha*.

2.3- En 74, sum. **dhe*, cubrir, ie. **dhengh*, la C2 *-gh* podría designar acción

82	<i>*ghe</i>	<i>*ghē₁</i> , «marchar» (P)	ġin, «ir», «entrar»
83	<i>*ghe-bh</i>	<i>*ghebh</i> , «cabeza», toc. A <i>*spal</i> (P)	šag, «cabeza»
84	<i>*ghi</i>	<i>*ghi</i> , «éste», «aquí», lat. <i>hic</i> (V)	da, «lado»
85	<i>*gho</i>	<i>*ghosti</i> , lat. <i>hostis</i> , ing. <i>guest</i>	gir ₅ , «extranjero», «extraño»

De los dos cognados que presentamos de velar aspirada en indoeuropeo sólo uno de ellos presenta el resultado esperable en función de la correspondencia sumeria *d-* de las aspiradas indoeuropeas.

86	<i>*(no)g^wh</i>	<i>*nog^wh-t-s</i> , lat. <i>nox, noctis</i> (V)	ġi, «noche»
87	<i>*g^wha-d</i>	<i>*g^whdie</i> , «destruir» (P)	gaz, «matar», «golpear», «romper»
88	<i>*g^wha-l/n</i>	<i>*g^whrn-dh</i> , lat. <i>grandis</i> (V)	gal, «grande», «jefe»
89	<i>*g^whe-dh</i>	<i>*g^whedh</i> , «rogar», «desear» (P)	ga-ba-al-du, «retar», «reclamar»
90	<i>*g^whei</i>	<i>*g^whēi</i> , «brillar» (P)	giri-zal, «esplendor»
91	<i>*g^wh(e)-l</i>	<i>*sg^whh2(e)l-n</i> , lat. <i>fallere</i>	gul, «destruir», «caer sobre»
92	<i>*g^wh-r</i>	<i>*g^whr-no</i> , lat. <i>fornus</i> (V)	gir ₄ , «horno»
93	<i>*g^whu-d</i>	<i>*g^whder</i> , «correr» (P)	gu ₄ -ud, «saltar», «moverse», «danzar»

Sin embargo, el fonema labiovelar aspirado indoeuropeo sí tiene una correspondencia sistemática con velar en sumerio. Por otra parte, la labiovelar del indoeuropeo **nogwh-t-s* parece quedar reflejada en sumerio *ġi*.

1.1- Los cognados 91, *gwh(e)-l, y 92, *gwh-r, presentan la misma líquida en C2 en ambas lenguas.

1.2- En 93, *gwhu-d, vemos la estructura CV-CV con correspondencia de oclusiva en C2 en ambas lenguas.

1.3- En 87, *gwha-d y 89, *gwhe-dh, vemos oclusivas que comparten rasgos en C2 en ambas lenguas.

La serie aspirada indoeuropea corresponde a sumerio *d-*, salvo la labiovelar aspirada que equivale en sumerio a una velar sonora. No obstante, refiriéndonos siempre a las aspiradas, encontramos algunos resultados sumerios en *g-*, salvo en a velar aspirada, con *š-* como excepción.

15. Silbantes, líquidas y nasales.

94	*sa(n)-k	*sak, lat. <i>sanctus</i> (P)	šangu, «sacerdote»
95	*se-k	*sek ₂ , lat. <i>securis</i> (P)	šukur, «lanza», «pico», «dardo»
96a	*se-k ^w	*sek ^w , lat. <i>sequor</i> (P)	šağar, «acercarse», «avanzar»
96b	*se-k ^w	*sek ^w , lat. <i>sequor</i> (P)	šeg, «estar de acuerdo»
97	*se-mn	*se(i)- ₂ , lat. <i>semen</i> (P)	še-numun, «semilla»
98	*ser	*ser-eo, lat. <i>sero</i> , «coser» (V)	šer, «atar»
99	*s(e)-r	*ser-u, lat. <i>servus</i> (V)	šubur, «siervo»
100	*si-r	Gr. σῦριγξ	šir, «cantar»
101	*(s)kri-bh, heb. <i>ktb</i>	*skrib, «scribir» (P)	gub, «scribir»
102	*So	*sos(s) (P)	še, «este», «eso»
103	*su-e-s	*sue-sr, lat. <i>sister</i> (V)	šeš, «hermano»
104	*su-dh	*sue(h ₁ -)dhh ₁ , lat. <i>suesco</i> (V)	šudul, «yugo»

La silbante indoeuropea aparece en sumerio como fricativa alveolar sorda š, de manera sistemática.

105a	*re	*red, «fluir» (P)	ri, «verter», «precipitarse»
105b	*re	*reið, «fluir» (P)	ri, «verter», «precipitarse»
105c	*re	*reg-2, «húmedo», «lluvia»,	ri, «verter», «depositar», «precipitarse», «tronar contra»
106	*re	*reuð, «ancho»	ri-ba, «enorme», «inmenso»
107 ^a	*r(e)i	*reid, «apoyarse» (P)	ri, «apoyarse»
117b	*r(e)i	*rebh, «mover» (P)	ra ₂ , «mover»
117c	*r(e)i-	*reidh, «ir»	ra ₂ , «ir», «mover», «llevar»
117d	*r(e)i-	*rabh, «estar furioso» (P)	ra, «tirar», «golpear»
117e	*r(e)i-	*reig, «estirar la mano»	ra, «tirar», «golpear»
117f	*r(e)i-	*reik, «sacudir»	ra, «tirar», «golpear»
118	*r(e)i	*rei, «cosa» (P)	ri, «aquel»

El fonema vibrante tiene, de manera general, un significado casi onomatopéyico de movimiento. Tenemos dos raíces, una que denota movimiento de agua y otra que implica movimiento de manera general, con desplazamiento completo o parcial, de la mano y, por extensión, de gestos asimilables, como apoyarse, golpear, o la actitud propia del golpear. Por último, tenemos un significado de «cosa» o «aquel», que puede entenderse como la dirección de ese movimiento, en sintonía con el valor dativo de la líquida vibrante que hemos visto antes.

Observamos con ello que una misma raíz sumeria tiene varias acepciones que quedan especializadas en las composiciones indoeuropeas con la segunda C. Esto es prueba de la existencia de raíces nostráticas de significado amplio, que fueron matizando y concretando distintos significados en el cambio de estructura de CV-CV.

El sumerio muestra el estadio primero (CV), heredado del nostrático, y el indoeuropeo el estadio evolucionado, de estructura CV-CV, que matiza la variedad semántica. Sería un proceso a todas luces consecuente con un desarrollo del léxico parejo al de la

complejidad del lenguaje. De ahí que en la fase más antigua haya palabras raíces, sin variación en cuanto a significantes, pero con varios significado.

119a	<i>*(tu) la</i>	<i>*tel-1</i> , lat. <i>latum</i> «llevar» (P)	<i>la₂</i> , <i>lah</i> , «llevar»
119b	<i>*(tu) la</i>	<i>*labh</i> , «agarrar», «sostener» (P)	<i>la₂</i> , «transportar», «alzar»
120	<i>*la</i>	<i>*la-i</i> , lat. <i>laetus</i> (V)	<i>la-la</i> , «gozo», «alegría», «encanto»
121a	<i>*la</i>	<i>*laku</i> , «lago» (P)	<i>lal-har</i> , «lago»
121b	<i>*la-mV</i>	<i>*lāmām</i> , «pantano», lat. <i>humedus</i> (P)	<i>lam</i> , «brotar»
122	<i>*la-gV</i>	<i>*lagh</i> , <i>*laidg</i> , «cortar» (P)	<i>lagab</i> , «bloque»
123	<i>*le</i>	<i>*leg(h,)</i> , «ramita» (P)	<i>li</i> , «junípero», «enebro»
124	<i>*le</i>	<i>*leg^wh</i> , «ligero» (P)	<i>lil₂</i> , «espíritu», «viento», «fantasma»
125	<i>*le</i>	<i>*lendh</i> , «manantial» (P)	<i>leu</i> , «pantano»
126a	<i>*l(e)i</i>	<i>*lengh</i> , «regañar» (P)	<i>libiš-gig</i> , «rabia», «furia», «ira»
126b	<i>*l(e)i</i>	<i>*lei-2</i> , «eliminar» (P)	<i>lil₂</i> , «aniquilar»
126c	<i>*l(e)i</i>	<i>*leit-1</i> , <i>*leut</i> , <i>*lūt</i> , «encolerizado» (P)	<i>libiš-bal</i> , «encolerizado»
127	<i>*l(e)i-bh</i>	<i>*leubh</i> , «amor» (P)	<i>libiš</i> , «corazón»
128a	<i>*l(e)u</i>	<i>*leudh</i> , «crecer», «gente», «libre» (P)	<i>lu</i> , «hombre»
128b	<i>*l(e)u</i>	<i>*leud</i> , <i>*leug</i> , «doblarse» (P). Observamos que la segunda consonante es	<i>lu</i> , «ser abundante», «multiplicar»

		especificación de un significado inicial.	
128c	*l(e)u	*lek, «doblar» (P)	limmu ₅ , «cuatro», «cuádruple»

2.1. La diferencia de 119b entre ie y sum. se basa en la misma raíz de lat. *fero*, ie. *bhero. Así, ie. *labh, arrastrar, está compuesta de las raíces nostráticas *la y *bhe, con similar significado y base de la intuición primera que ha dado lugar al grueso de esta investigación. Vemos aquí un proceso de composición CV-CV, generalizado en ie., parcial en sumerio y, afirmamos nosotros, surgido en nostrático.

2.1- 121b, nos. *la-mV, «pantano» y «brotar», muestra C2 con origen en 137^a, *me-r, «hervir» y «tormenta», ambos cognados del campo semántico del agua.

129	*ma	*magh, «ser posible» (P)	me, «ser»
130	*ma	*magh, «luchar» (P)	me ₃ : «batalla»
131	*ma-n/lu	*manu-s, *monu-s, «hombre» (P)	mu-lu, «gente»
132	*me	*me, (pronombre oblicuo) (P)	me, «nuestro», me-e, «yo»
133	*me	*menot, «mes» (P)	mu, «año»
134a	*mei	*mei, *moi *mi, «suave» (P)	mi ₂ , «mujer», «femenino»
134b	*mei-n	*mend-, *mond-, «chupar», «pecho» (P)	mi ₂ , munus, «mujer»
135a	*mei-la	*meik, «brillar», *meis, «centelleo» (P)	melam, «brillo», mul, «brillar», «estrella»
135b	*mei-la	*mighlā, «niebla», «nube» (P)	me-lam-ma, «resplandecer», «aterrador»

136a	<i>*me-l</i>	<i>*mel-8</i> , <i>*melə-</i> , <i>*mlō-</i> , «aparecer», «subir» (P)	<i>mu</i> ₂ , «crecer»
136b	<i>*me-r</i>	<i>*mer-6</i> , «molestar», «enfadar» (Con diátesis semi-inversa) (P)	<i>mer</i> , «encolerizarse»
137a	<i>*me-r</i>	<i>*meradh</i> , «hervir», «sacudir» (P)	<i>mer</i> , «tempestad»
137b	<i>*me-r</i>	<i>*meregh</i> , «empapar», «lloviznar» (P)	<i>mer</i> , «viento», «tormenta»
137c	<i>*me-r</i>	<i>*merg</i> , «limpiarse» (P)	<i>mer</i> , «viento», «tormenta»
137d	<i>*me-r</i>	<i>*mormor</i> , <i>*murmur</i> , <i>*mu</i> , «murmurar» (P)	<i>mir</i> , «tempestad»
137e	<i>*me-r</i>	<i>*mormor(o)</i> , «miedo», «terror» (P)	<i>mer</i> , «enfurecerse», «encolerizarse»
137f	<i>*me-r</i>	<i>muru</i> ₉ , «nube» (P)	<i>*mori</i> , «mar»
138a	<i>*me-t(e)</i>	<i>*mē-3</i> , <i>*m-e-t</i> , <i>*med</i> , «medir» (P)	<i>me-te</i> , «estar lejos»
138b	<i>*me-t(e)</i>	<i>*medhi</i> , «medio» (P)	<i>murub</i> ₄ , «centro»
138c	<i>*me-t(e)</i>	<i>*megh</i> , «bien dispuesto» (P)	<i>me-te</i> , «apropiado»
139	<i>*m(t)e-rg</i>	<i>*(s)ter</i> , «estar rígido», lat. <i>tergum</i> (P)	<i>murgu</i> , «espalda»
140a	<i>*mo</i>	<i>*mor-u</i> , <i>*mer-3</i> , «ennegrecer», «mancha oscura» (P)	<i>mu-sir</i> ₂ , «suciedad», «mugre»
140b	<i>*mo</i>	<i>*muk</i> , «montón» (P)	<i>mu-sir</i> ₂ , «tierra», «barro»

141a	* <i>mo-s</i>	* <i>mēmsō-</i> , <i>mē(m)s-ro</i> , «carne» (P)	<i>maš₂-anše</i> , «conjunto de animales»
141b	* <i>mo-s</i>	* <i>moiso-s</i> /* <i>maiso-s</i> , «oveja» (P)	<i>maš₂</i> , «cabrito»
141c	* <i>mo-s</i>	* <i>mozgho-s</i> , «toro joven» (P)	<i>maš₂-uz₃-da</i> , «macho cabrío»
142	* <i>mo-th</i>	* <i>math-₁</i> , * <i>moth</i> , «ali- maña», «morder» (P)	<i>muš</i> , «serpiente»
143	* <i>mu</i>	* <i>mo[u]-lom</i> , * <i>mū-lo</i> , «planta», «raíz» (P)	<i>mu</i> , «árbol»

1.2.- y 2.1.- La raíz 142, **mo-th*, ie. «alimaña», «morder», sum. «serpiente», en C2 muestra la sorda de 81, **dhu-s*, que tiene un significado se fiera.

2.1.- El cognado 131, **ma-n/lu*, muestra ya en nostrático una estructura bisilábica que es fusión de dos raíces monosilábicas con el mismo significado. C2 es la raíz 128^a, **l(e)u*, sum. **lu*.

2.1.- La raíz 136-b, **me-r*, «encolerizarse» está compuesta en su segunda sílaba por 117d, **re-i*, «estar furioso». Por lo demás, consideramos 137d, **me-r*, con un significado original de «agua agitada», ya sea la del «mar» o la de una tormenta». Se trata de una raíz con un amplio campo semántico que gira en torno al agua y a sus efectos, incluido el «limpiar», la personificación que implica «enfurecerse» o el «viento de una tormenta».

2.1.- En 134, en ie. **mend/mond*, «chupar», tenemos la raíz nostrática **mei* seguida de -*d*, que nos remite a su aspirada en 76^a, **dhe-m*, raíz del verbo ie. **dheh1*, «chupar» y el lat. *femina*. En sum. tenemos *mi₂*, mujer. Así, la raíz **me(n)d*, estaría formada por dos raíces nostráticas, **mV* y **dhe* de análogo significado.

2.2.- Los cognados 129, **ma*, y 130, **ma* también, que tienen resultado sumerio *me* en ambos, tienen una estructura CV-CV en ie. **mahg* en ambos, cuya C2 remite a 82, **ghe*.

2.2.- La raíz 143, **mu*, se muestra compuesta en ie. **mū-lo*, «espíritu», con la 123, **le*, ie. «ligero», sum. «espíritu».

16. Vocales y laringales

144a	<i>a</i>	* <i>ak^wā</i> , «agua», lat. <i>aqua</i> (V)	<i>a</i> , «agua»
144b	<i>a-k^wā</i>	* <i>ak^wā</i> «agua», lat. <i>aqua</i> (V)	<i>a-gi</i> , «corriente de agua»
144c	<i>a-gā-r</i>	* <i>h₂eg-ro</i> , «campo», lat. <i>ager</i> (V)	<i>a-gar</i> , «campo regado»
145	<i>a-d</i>	* <i>awed</i> , gr. <i>ὠδή</i> , «canto» (P)	<i>ad</i> , «canción»
146	<i>a-n</i>	* <i>h₂ei-os</i> , lat. <i>aes</i> , <i>aeris</i> , y <i>aeneus</i> , «broncineo» (V)	<i>An-na</i> , «estaño»
147	* <i>a-sa</i>	* <i>h₂eh₁s-h₂</i> , «hogar», lat. <i>ara</i> (V)	<i>a-ru</i> «consagrar»
148	* <i>a-ue-s</i>	* <i>aues</i> , lat. <i>aurum</i> (P)	<i>gus'kin</i> , «oro»
149	* <i>e-s</i>	* <i>es</i>	<i>ǵe</i> , «ser»
150	* <i>o-li</i>	lat. <i>olim</i>	<i>ul-li</i> , «pasado»
151	* <i>a-so no</i>	* <i>os(o)no</i> , lat. <i>asinus</i> , «asno» (V)	<i>anše</i> , «asno»
152	* <i>u-gn</i>	Lat. <i>co-gnosco</i>	<i>umun-m</i> , «conocimiento»
153a	* <i>u-i</i>	* <i>uih₁-s</i> , lat. <i>vis</i> (V)	<i>usu</i> , «vigor», «fuerza»
153b	* <i>u-i</i>	* <i>uis</i> , lat. <i>virus</i> (V),	<i>Us₁₁</i> , «veneno»
154a	* <i>u-r</i>	* <i>uVrP</i> , «encerrar» en hitita y tocario (V)	<i>ur</i> , «tejado»
154b	* <i>u-r</i>	* <i>u(e)r-bh</i> , lat. <i>urbis</i> (V)	<i>uru₂</i> , «ciudad»
155a	* <i>(h₁)-</i> <i>(s)u-po</i>	* <i>(h₁)upo</i> , lat. <i>sub</i> (V)	<i>šub</i> , «verter», «arrojar», «dejar caer»
155b	* <i>(h₁)-</i> <i>(s)u-p-m</i>	* <i>(h₁)up-m(H)o-</i> , lat. <i>summa</i> y <i>summare</i> (V)	<i>šu</i> , «mano»
156c	* <i>(h₁)-</i> <i>(s)u-p-m</i>	* <i>(h₁)up-m(H)o-</i> lat. <i>summa</i> y <i>summare</i> (V)	<i>šu-mu₂</i> , «poner las manos en... para hacer crecer algo»
157	* <i>h₂e-rh₃</i>	* <i>h₂erh₃</i> , lat. <i>arare</i> (V)	<i>uru</i> , «labrar»

158	* <i>h₃elh₁</i>	*(<i>de-</i>) <i>h₃elh₁</i> , lat. <i>dēleō</i> (V)	<i>gu-ul</i> , «destruir»
159	* <i>h₃eu-i</i>	* <i>h₃eu-i</i> , lat. <i>ovis</i> (V)	<i>udu</i> , «oveja»

2.2.- Para 144, De Vaan señala que ie. **ak^wa* pueda ser un préstamo de una lengua no indoeuropea. Ante la importancia de tal significado nos inclinamos por desechar un préstamo en cuanto al significante. Creemos que en realidad tiene un origen nostrático, y de ahí la similitud en sumario y europeo. Afianza nuestra hipótesis el cognado 144b. sum. *a* ie. *akwā*, que muestra como ie. se sirvió de la estructura CVCV. En el caso de 144c vemos como CV2 es común a ambas lenguas.

2.2.- En 151 De Vaan ya señala su similitud con sumerio. No vemos la necesidad de reconstruir **os(o)no*, a pesar del cognado griego, sino que lo correcto es reconstruir **as(o)no*. El motivo es que sí encontramos confusión entre las vocales /o/ y /a/, por ejemplo, en eslavo o gótico. Ante este comportamiento de las vocales /o/ y /a/, /o/ no sólo produce /a/, sino también /u/, que no cabría a partir de la reconstrucción /a/. La razón última es que entendemos que /h₂/, que produce /a/, está detrás de estos fenómenos. Esta laringal tiene un valor medio como /o/, de ahí la confusión. Si reconstruimos /h₂/ en vez de /o/ caben las evoluciones /o/ del griego y /a/ de latín y sumerio.

17. 1ª conclusión: Correspondencia a comienzo de raíz.

Basándonos en el sincretismo fonético ie. **bh-/dh-/gh-* sum. *d-*, consideramos que el sistema consonántico original de la lengua madre es el del indoeuropeo. Por lo tanto, y en base a los ciento cincuenta y nueve cognados ofrecidos más arriba, nos atrevemos a formular las siguientes equivalencias, fundamentadas en la regularidad sistemática del cambio fonético entre indoeuropeo y sumerio, a comienzo de palabra:

IE	Nostrático	Sumerio
<i>p</i>	<i>p</i>	<i>p (b) (g)</i>
<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>
<i>k</i>	<i>k</i>	<i>k (g)</i>
<i>k^w</i>	<i>k^w</i>	<i>ku</i>

<i>b</i>	<i>b</i>	<i>p</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>ĝ</i>
<i>g^w</i>	<i>g^w</i>	<i>g (z)</i>
<i>bh</i>	<i>bh</i>	<i>d (g)</i>
<i>dh</i>	<i>dh</i>	<i>d (g) (p)</i>
<i>gh</i>	<i>gh</i>	<i>d (š)</i>
<i>g^wh</i>	<i>g^wh</i>	<i>ĝ (g)</i>
<i>s</i>	<i>s</i>	<i>š</i>
<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>
<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>
<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>
<i>n</i>	<i>n</i>	
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a (u)</i>
<i>o</i>	<i>o</i>	<i>o</i>
<i>i</i>	<i>i</i>	<i>u</i>
<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	
<i>h₂</i>	<i>h₂</i>	<i>u</i>
<i>h₃</i>	<i>h₃</i>	<i>u</i>

18. 2ª Conclusión: Correspondencia de la segunda consonante de la raíz.

Las raíces ie. CVC y las sumerias coinciden en C2 si ésta es líquida, especialmente *-r*, que se mantiene de manera sistemática en ambas lenguas. Tal es el caso de sumerio *pad.r* ie. **pet-r/n*, sumerio *tar*, ie **terg* o sumerio *tur* ie. **treb*. La cuestión es que en el conjunto de cognados que ofrecemos hay diez y seis casos en los que las raíces sumerias e indoeuropeas tienen C1 acorde al cambio fonético regular que proponemos al tiempo tienen *r* en C2. Esta correspondencia se mantiene también en caso en los que la líquida de C2 es *l*. Tenemos, por ejemplo, sumerio *ba-al*, ie. **pel-l*, sumerio *dal*, ie. **bhleu*, o sumerio *dalla*, ie. **bhel*.

Entendemos que estas correspondencias de C2 en líquida son significativas, y responden al carácter sonántico de dichos fonemas, frente a los casos de C2 con oclusiva, donde los

casos de coincidencia son mínimos, como sumerio *kide* indoeuropeo **kh₂d* o sumerio *dağal* indoeuropeo **bhelg*.

Algún caso más encontramos donde C2 comparte algún rasgo pertinente en ambas lenguas. Ahora bien, lo general es que C2 no coincida fuera de las líquidas, lo cual nos da a entender un estadio nostrático de raíces CV, y que la composición de raíces CV-CV, si bien pudo ser incipiente en la lengua madre, se generalizó tras la separación de ambas lenguas, y de manera generalizada en IE.

19. 3ª Conclusión: Sobre la morfología

La similitud morfológica no implica que ambas lenguas tengan un estadio común flexionado, de hecho, el sumerio es aglutinante. Ahora bien, se pudo dar un estadio anterior común donde hubiese unos elementos aglutinados que tuviesen un incipiente valor pre-casual.

Si concebimos el nostrático como una lengua madre con palabras raíz, cabe la posibilidad de que los adverbios se aglutinasen al verbo en un estadio aglutinante y, en uno posterior, esos elementos aglutinados pasasen a ser desinencias dando lugar a un estadio flexivo.

La lengua nostrática sería radical, con palabras raíces, y habría producido estadios aglutinantes o flexivos. A su vez, los estadios aglutinantes podrían dar, por su cuenta, estadios flexivos.

Los morfemas derivarían del valor semántico original de palabras raíces nostráticas, utilizándose, morfológizados ya, en las lenguas aglutinantes y flexivas, pero respetando siempre parte de su significado original, de su carga semántica.

20. 4ª Conclusión. La raíz.

La correspondencia sumerio *de* ie. **bher-o* sólo es salvable si entendemos **bhe-r-o* como una raíz original **bhe* alargada, equivalente a sumerio *de*, y por lo tanto monosilábica tipo CV. La segunda consonante de la raíz indoeuropea sería la utilización semántica generalizada de una posibilidad nostrática, y las raíces pronominal adverbiales CV conservarían el estadio original nostrático. Las palabras **pa-ter* y **ma-ter*, con reduplicación primitiva **pa-pa* y **ma-ma*, serían reflejo de ese estadio nostrático.

Por la frecuencia con la que C2 es una líquida en ambas lenguas entendemos que la fusión de raíces tipo CV se dio en origen con el modelo CV-r/IV.

Como sostenemos más arriba, la lengua madre tendría el sistema consonántico del IE, pero nos inclinamos por atribuirle el sistema radical del sumerio, con raíces CV y CV-CV nacidas, estas últimas de:

- a) reduplicaciones: ***ma-ma*.
- b) composición de raíces sinónimas: sumerio *tum/lah*, ie. **tlo*, nostrático ***tV* y ***IV*.
- c) composición de raíces CV-CV por gramaticalización del segundo elemento ***CV*, que habría sido especialmente productiva en indoeuropeo.

Las posibilidades de sílaba que presenta Jiménez para sumerio, CV, VC, CVC, CVCV, V, (Jiménez 2023: 27) son susceptibles de ser reducidas a (V)-C(V) o reduplicada (V)-C(V)-C(V), siendo las vocales potestativas. Una propuesta similar de raíz nostrática propone Alonso de la Fuente, con una estructura radical nostrática CV-CV.¹⁰

Ahora bien, decimos que las vocales serían potestativas porque nos inclinamos, en última instancia, por una raíz nostrática CH y CH-CH, con apoyo vocálico para la pronunciación del grupo consonante-laringal. En todo caso, esta investigación no tiene como objeto de estudio la raíz, de la que nos gustaría ocuparnos en otro lugar.¹¹

Tanto la ausencia de *o* en sumerio, que nos lleva a pensar en una fusión en *a* tanto de la *a* como de la *o* indoeuropea, tal como sucede en sanscrito, como ciertas correspondencias indoeuropeo *e* sumerio *a*, nos llevan a inclinarnos por la presencia de laringales que expliquen dichas evoluciones, no obstante, no daremos el paso de la reconstrucción de laringales en aras de reflejar los resultados de las dos lenguas comparadas de manera clara.

¹⁰ ALONSO DE LA FUENTE, *Indoeuropeo, indo-hitita y nostrático*, Universidad Complutense de Madrid

¹¹ Para un desarrollo de la cuestión tenemos la edición de Bammesberger sobre la teoría laringal, aunque quizá superada ya en algunos aspectos. (BAMMESBERGER, A. (Ed) (1988), *Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des Indogermanischen laut- und Formensystems*, Heidelberg, Winter) Para una raíz con doble consonante es inestimable el trabajo de Bengtson y Ruhlen: John D. Bengtson y Merritt Ruhlen (2018) *Global Etymologies*

21. Conclusión general

Tras la aplicación del método comparativo a las lenguas sumeria e indoeuropea constatamos la existencia de numerosas diferencias. Se podrá argumentar que esas diferencias niegan la monogénesis.

A ello oponemos que de no haber diferencias no serían lenguas diferentes, y que esas diferencias no pueden ser sólo aquellos cambios lingüísticos a los que estamos acostumbrados a ver entre las lenguas indoeuropeas, sino más complejos, por tratarse de una comparación entre dos estadios lingüísticos más antiguos.

Así mismo, allí donde hemos podido relacionar los elementos sumerios con los indoeuropeos lo ha sido a través del hetita, lengua desgajada del tronco indoeuropeo tempranamente, y del latín, del celta y del tochario, las lenguas que conservan los estadios más antiguos del indoeuropeo.

Especialmente clarificadores nos parece la comparación de los sistemas casuales de sumerio e indoeuropeo, o la de sus sistemas pronominales. En cuanto a las correspondencias fonéticas ie **bh-/dh-* sumerio *d-* e ie. **sum. t-*, somos conscientes de que son pocos los cognados presentados. Consideramos que es difícil encontrar cognados entre lenguas tan separadas cronológicamente, entre otras cosas, por la renovación del léxico, pero eso no invalida los presentados, que además muestran indicios de correspondencias vocálicas acordes a sus timbres.

Así las cosas, nos parece que esas diferencias de las que hablamos más arriba, tal como han sido puestas de manifiesto en estas líneas, no sólo no son insalvables, sino que nos han permitido arrojar luz sobre la monogénesis del lenguaje humano, cuando menos, del sumerio y del indoeuropeo dentro de la hipótesis nostrática.

En el primer párrafo de esta investigación nos hacíamos eco de la obra de Charles Autran, pionero de la hipótesis sumerio-indoeuropea. Uno de los motivos que se han aducido para no validar su propuesta era que: «Como las coincidencias que prueban el parentesco genético son las sistemáticas, estas esporádicas carecen de valor». (Villar 1996: 552)

Sin embargo, Autran no andaba errado, pues argüía que sumerio *dam*, griego *Δάμαρ* tienen un origen común. Esa equivalencia misma es la que nosotros hemos señalado en el cognado sumerio *dam* latín *femina*. Ahora bien, en este caso hemos salvado el escollo

que señala Villar al establecer las equivalencias fundamentadas en la regularidad sistemática del cambio fonético entre indoeuropeo y sumerio a comienzo de palabra.

El sumerio ya no es una lengua aislada. Charles Autran estaba en lo cierto, sumerio e indoeuropeo tienen un origen común. *Quod erat ad demonstrandum*.

13. Bibliografía

AUTRAN, CH. (1925) *Sumerien et Indo-europeen, L'aspect morphologique de la question*, Geuthner, París

ALONSO DE LA FUENTE, J.A. (2007) Sumero-nostrática, *Interlingüística*, nº 17, pp93-103

BELTRÁN, José Antonio (1999) *Introducción a la morfología latina*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza

DORADO, Guillermo G. (1951) *Manual de hebreo y arameo bíblico*, Madrid, Ed. El Perpetuo Socorro

JAGERSMA, A.H. (2010) *A descriptive grammar of Sumerian*, Tesis doctoral, Leiden

JIMÉNEZ ZAMUDIO, Rafael (2023) *Nueva Gramática de la lengua sumeria*, Madrid, Editorial Universidad de Alcalá

JIMÉNEZ ZAMUDIO, Rafael (1998) *Gramática de la lengua sumeria*, Madrid, Ediciones Clásicas

POKORNY, Julius (1956-1969) *Indogermanisches etymologisches wörterbuch I Y II*, Berna, Francke Verlag

RODRÍGUEZ ADRADOS, BERNABÉ y MENDOZA (1995, 1996 y 1998) *Manual de lingüística indoeuropea I, II y III*, Madrid, Ediciones Clásicas

VILLAR, F. (1996) *Los indoeuropeos y los orígenes de Europa*, Madrid, Gredos

VAAN, M. de (2008) *Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages*, Leiden, Brill,

ZÓLYOMI, G. (2017) *An introduction to the grammar of Sumerian*, Budapest